

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

САРЯН Акоп Айгазович

*Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр
Российской академии наук» (Сочи, Краснодарский край, РФ)
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник; e-mail: akopsar@rambler.ru*

**ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ**

Выявлено место туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края в системе регионального туризма России в условиях геополитической турбулентности. Определены факторы, которые в этих условиях положительно повлияли на динамику развития регионального потока туристов и факторы, сдерживающие этот процесс в данном субъекте РФ. В статье обращено внимание, что в Краснодарском крае РФ созданы условия для возникновения локальных очагов формирования чрезмерных туристских потоков, ведущих к ситуации овертуризма. Предмет исследования – проблемы развития курортов Краснодарского края в условиях геополитической нестабильности. Методы исследования: методы анализа и синтеза, абстрактно-логический и монографический методы, сравнительный анализ. Установлено, что туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края в 2021 г. достиг уровня развития 2019 г. Выявлено, что стабильным сегментом рынка являются туристы с относительно высокими доходами с возрастанием его доли на региональном рынке. Обнаружена трансформация туристского потока, обусловленная возрастанием количества коротких, частых туристических поездок и удлинения времени пребывания на курортах определенной частью туристов, что привело к образованию нового вида туризма, классифицируемого, как «удаленная работа без отрыва от отдыха» (англ. job+leisure).

Ключевые слова: геополитическая нестабильность, субъекты РФ, курорты Краснодарского края, туристская дестинация, туристский продукт, рейтинговый список, туристский поток, инвестиционный климат

Для цитирования: Оборин М.С., Сарян А.А. Проблемы развития курортов Краснодарского края в условиях геополитической нестабильности // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2. С. 144–159. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-144-159.

Дата поступления в редакцию: 28 февраля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 11 апреля 2022 г.

Matvey S. OBORIN

*Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University;
Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-4281-8615*

Akop A. SARIAN

*Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
(Sochi, Krasnodar Krai, Russia)
PhD in Economics, Leading Researcher; e-mail: akopsar@rambler.ru*

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RESORTS OF KRASNODAR KRAI IN CONDITIONS OF GEOPOLITICAL INSTABILITY

Abstract. *The place of the tourist and recreational complex of the Krasnodar Territory in the system of regional tourism in Russia in the conditions of geopolitical turbulence is revealed. The factors that under these conditions positively influenced the dynamics of the development of the regional flow of tourists and the factors constraining this process in this subject of the Russian Federation are identified. The article draws attention to the fact that conditions have been created in the Krasnodar Territory of the Russian Federation for the emergence of local foci of excessive tourist flows, leading to a situation of overtourism. The subject of the study is the problems of the development of resorts in the Krasnodar Territory in the conditions of geopolitical instability. Research methods: methods of analysis and synthesis, abstract-logical and monographic methods, comparative analysis. It is established that the tourist and recreational complex of the Krasnodar Territory in 2021 reached the level of development in 2019. It was revealed that the stable segment of the market is tourists with relatively high incomes with an increase in its share in the regional market. The transformation of the tourist flow was found due to the increase in the number of short, frequent tourist trips and the lengthening of the time spent at resorts by a certain part of tourists, which led to the formation of a new type of tourism, classified as "remote work without interruption from rest" (Eng. job + leisure).*

Keywords: *geopolitical instability, subjects of the Russian Federation, resorts of the Krasnodar Territory, tourist destination, tourist product, rating list, tourist flow, investment climate*

Citation: *Oborin, M. S., & Saryan, A. A. (2022). Problems of development of resorts of Krasnodar Krai in conditions of geopolitical instability. Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 16(2), 144–159. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-144-159. (In Russ.).*

Article History

Received 28 February 2022
Accepted 11 April 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Курорты Краснодарского края являются общепризнанными в стране центрами пляжного туризма в субтропической зоне. На полную мощность функционирует получивший широкую популярность горнолыжный курорт «Красная поляна», который отличается от всех других аналогичных туристических центров тем, что работает круглогодично. В рамках реализации национальной программы «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2029 г. в Сочи планируется создать бальнеологический горный курорт «Долина Васта», способный принять и оздоровить до 1,5 млн чел. в год.

В настоящее время, несмотря на отдельные ограничения на размещение туристов, направленные против распространения коронавируса, курорты Краснодарского края в целом находятся на подъеме. По размеру, плотности и интенсивности туристский поток края в 2021 г. практически достиг уровня бескризисного 2019 г.

По данным Администрации Краснодарского края в 2021 г. регион принял 16,9 млн туристов, в 2022 г. прогнозируется прирост их прибытий на 30,2%¹. Помимо этого, в 2022 г. предусматривается реализовать следующие задачи, повышающие конкурентоспособности регионального туристского продукта:

- стандартизировать отдельные элементы комплексного туристского продукта региона с целью повышения их качества;

- увеличить с 40% до 50% долю туристов, осуществляющих туристические поездки на курорты в межсезонье с целью перераспределения туристского потока, чтобы снизить риски образования ситуации овертуризма в пик летнего сезона, способного ухудшить качество туристских услуг;

- довести до лета 2022 г. состояние половины пляжей города-курорта Сочи до мировых

стандартов.

В 2022 г. администрация Краснодарского края приняла непопулярные решения, которые ужесточили правила прибытия и размещения туристов на курорты региона. При заселении в средствах размещения туристы обязаны предъявлять QR-коды и справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Одновременно незначительно возрос и дифференцирован курортный сбор, взимаемый на курорте Сочи.

Туристы, прибывшие на курорт, обязаны заплатить 50 руб. в сутки с человека, тогда как на остальные курорты – 30 руб. Разница в величине сбора направлена, в том числе и на перераспределение туристских потоков, которые в 2021 г. на курорте Сочи в сезон становились чрезмерными по отношению к пропускной способности городской и туристской инфраструктуры [3; 16].

Основные результаты исследования. В региональном туристическом рейтинге России за 2021 г. Краснодарский край убедительно занял первое место, несмотря на то, не смог реализовать в полном объеме располагаемый туристский потенциал из-за антикоронавирусных ограничений, установленных в разгар курортного сезона².

Весной 2020 г. в процессе формирования высокой волны коронавируса коллективные средства размещения повсеместно были закрыты. Санатории при заселении отдыхающих требовали справки о ПЦР-тестах, в Сочи туристов отправляли в обсерваторы. Даже в этих условиях Краснодарский край в рейтинге 2021 г. опередил Московскую область, Москву и Санкт-Петербург, которые были безусловными лидерами в 2020 г.³.

В последующем существенное, чем в Краснодарском крае, сокращение размеров

¹ Кондратьев: В 2021 году Краснодарский край посетили 16,9 млн. туристов. URL: https://sochinews.io/2021/12/28/kondratev-v-2021-godu-krasnodarskij-kraj-posetili-169-mln-turistov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

² В АТОР подвели туристические итоги 2021 года. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/58171.html> (Дата обращения: 07.02.2022)

³ Национальный туристический рейтинг 2020. URL: <http://russia-rating.ru/info/18797.html>; Национальный туристический рейтинг 2021. URL: <https://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting-2021> (Дата обращения: 04.02.2022).

туристического потока послужили основанием для потери ими первых мест в рейтинговом списке регионов страны. Изменение количества прибытий туристов в российских регионах за 2019–2020 гг. показано в табл. 1.

Таблица 1 – Динамика туристского потока субъектов РФ⁴

Субъекты РФ	Количество туристов, млн чел.		Сокращение кол-ва туристов, %
	2019	2020	
Краснодарский край	15,3	11,5	33
Московская обл.	17,2	11,5	50
г. Москва	12,4	7,0	72
Респ. Крым	7,2	6,1	18
г. С.-Петербург	3,6	2,0	80
Алтайский край	1,8	1,3	40
Калининградская обл.	1,7	1,3	30
Респ. Карелия	0,7	0,5	40
Респ. Саха (Якутия)	0,3	0,2	49

Краснодарский край потерял только треть своего потока туристов, что значительно ниже по сравнению с большинством субъектов РФ, указанных в табл. 1. Вместе с тем, по наблюдениям экспертов АТОР, выход курортов Краснодарского края по размеру туристского потока на уровень 2019 г. сопровождался его заметной трансформацией. Рассмотрим этот процесс на примере города-курорта Сочи. Экспертами отмечается, что самым стабильным сегментом туристского рынка по величине туристского спроса является группа населения с относительно высокими доходами, образующих так называемый премиальный сегмент туристского рынка. В 2021 г. его доля в общем потребительском спросе возросла на 3 п.п. в сравнении с 2020 г. Другие особенности проявляются при анализе структуры и интенсивности туристского потока. Прежде всего, заметно

возрастание количества коротких, но частых туристических поездок.

Негативная сторона этой тенденции состоит в следующем. Когда она превратится в устойчивый тренд, возможно формирование локальных по месту и времени чрезмерных туристских потоков [2, 3]. Обнаружены и другие изменения, меняющие прежние представления о туристских потоках. Например, увеличение продолжительности основного отпуска до 14 и более дней, посвященного туристической поездке. Возник совершенно не распространенный ранее новый вид туризма, когда на курорте турист совмещает отдых со своей профессиональной деятельностью. Этот вид туризма классифицируется как «удаленная работа без отрыва от отдыха» (англ. business+leisure, jleisure или job+leisure)⁵.

Одним из сдерживающих факторов формирования чрезмерных туристских потоков курортов Краснодарского края является рост тарифов на средства размещения вопреки ограничениям против распространения коронавируса и накопления отложенного спроса. Такая тенденция наблюдалась практически повсеместно по всем курортам.

По данным исследования консалтинговой компании JLL на курорте Сочи в мае – августе средний тариф на размещение в гостиницах с известными брендами достиг исторического максимума – 17,3 тыс. руб. в сутки. Это не помешало средневзвешенной загрузке прибрежного кластера подтянуться до 65% – всего на 5 п.п. ниже, чем в 2019 г. Доходы, напротив, при росте тарифов на размещение и стоимости остальных услуг при относительно низкой загрузке средств размещения, возросли примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.⁶.

⁴ Туристские итоги 2020 года: путешествовать стали как 30 лет назад. URL: <https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/kak-pandemiya-izmenila-puteshestviya/> (Дата обращения: 04.02.2022).

⁵ В АТОР подвели туристические итоги 2020 года и рассказали о трех сценариях в 2021 г. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53770.html> (Дата обращения: 10.02.2022).

⁶ «Это был отличный сезон». Курорты Кубани приняли 13,6 млн. туристов. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5008829> (Дата обращения: 09.02.2022).

Краснодарский край в 2021 г. занял первое место в рейтинговом списке регионов России также благодаря коронавирусу кризису. Введенные ограничения на зарубежные туристические поездки перенаправили значительную часть платежеспособных туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и других субъектов РФ на курорты Краснодарского края [1; 2].

Установленные ограничения, с одной стороны, практически «на автомате» увеличили масштабы внутреннего пляжного и горнолыжного туризма, а, с другой, – сформировали и накопили неудовлетворенный потребительский спрос, который в последующем вызвал кумулятивный эффект его удовлетворения, доведший ситуацию на некоторых туристических объектах до ситуации, близкой к овертуризму [6; 7].

К примеру, в 2021 г. такая ситуация наблюдалась на курорте Сочи в 2021 г. [5; 8]. Это явление характерно формированием чрезмерных туристских потоков, которое может появиться там, где массовый туризм перерастает в чрезмерный туризм. В туристических дестинациях и объектах показа оно имеет свою специфику, которая вызывается местными условиями [10].

Фундаментом, на котором строятся многие туристические технологии, являются природные ресурсы [9; 11; 13]. Природные туристско-рекреационные ресурсы Краснодарского края во многих отношениях являются уникальными, они отсутствуют в других субъектах РФ. Трансформируясь с остальными также во многом уникальными ресурсами в факторы производства, они организуются в определенную технологию по выпуску туристских продуктов, которые потребляются в условиях субтропического и/или горного ландшафта и климата.

Туристские ресурсы горного ландшафта и климата уникальны не в том, что они не встречаются в других регионах, а в том, что их

расположение и расстояние позволяют туристам одновременно потреблять туристский продукт прибрежных курортов и горного туристического кластера. В этом сравнительное преимущество популярных курортов Краснодарского края, которое еще недооценено администрацией системы управления региональным туризмом и хозяйствующими субъектами. Безусловно, нельзя отрицать, что об этом преимуществе не говорится в средствах информации и рекламе, но это делается несистемным и не соответствующим значению этой информации образом.

Фундаментальное значение природных ресурсов в развитии туризма требует их учета и оценки в регионе. Эта задача администрации субъекта РФ и федерального центра. В мире также существует практика такой оценки по странам, но на основе совокупности конкретно выбранных ресурсов в форме ценностных критериев.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе через каждые два года дает такую оценку по ресурсам 140 стран мира. Последний раз это было сделано в 2019 г., результаты исследования опубликованы в отчете о конкурентоспособности путешествий и туризма за 2019 г. («The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019») ⁷. Результаты исследования приведены в табл. 2.

В отношении России значения большинства индикаторов экспертами ВЭФ были оценены достаточно точно: из них ни один не дотягивает до первого места в рейтинге, и это, безусловно, сказывается на уровне развития туризма в большинстве ее регионов. Что особенно видно, так это то, что на самом последнем месте в рейтинговом списке указаны области с наихудшими оценками, состояние которых определяется главным образом государственной политикой [14]. Их места в конце рейтингового списка – свидетельство, что она ведется неэффективно. Необходима политика

⁷ World Economic Forum (WEF). Report / The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. – Published: 4 September 2019. – URL: <https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019>

государства, которая реально бы улучшила условия для активизации туристского предпринимательства и осуществления туристических поездок теми, кто еще не имеет такой возможности. По данным Росстата в России туристами можно считать только половину семей, 60,0% граждан никогда не выезжают за пределы области, в которой они живут⁸.

Анализ результатов опросов показывают, что, несмотря на кризис, комплексный туристский продукт курортов Черноморского побережья Краснодарского края более востребован в сравнении с другими регионами страны. Данные, подтверждающие этот вывод, представлены в табл. 3.

Таблица 2 – Отчет о конкурентоспособности России в области путешествий и туризма за 2019 г.

<i>Ценностный критерий</i>	<i>Место в рейтинге</i>
Здоровье и гигиена	6
Культурные ценности и деловые поездки	18
Природные и культурные ценности	20
Авиационная инфраструктура	23
Ценовая конкурентоспособность	27
Природные ресурсы	34
Человеческие ресурсы и рынок труда	35
Благоприятность среды	46
Инфраструктура	47
Устойчивость окружающей среды	82
Благоприятность бизнес-среды	92
Политика в области туризма и благоприятность условий для путешествий	105
Международная открытость	123

Курорты Краснодарского края по опросу заняли в процентном измерении первое место среди курортов по месту проведения летнего отпуска и второе по оценке привлекательности направления туристских потоков, уступив Республике Крым. Наибольшая рейтинговая оценка привлекательности туристских факторов отдыха и оздоровления дана респондентами природным и климатическим ресурсам,

которыми, как было отмечено выше, отличаются курорты Краснодарского края и Республики Крым [15].

Государство, чтобы поддержать туризм, использует преимущественно финансовые инструменты. Такие, как «кэшбек» для туристов, льготные кредиты инвесторам, субсидирование туроператоров и другие, что, на наш взгляд, не совсем достаточно. Эти меры рассматриваются Регулятором как инструменты прямой финансовой поддержки текущей туристической деятельности. Помимо этого, необходимо активно совершенствовать ее нормативно-правовое обеспечение, систему управления и, особенно, стратегическое планирование этой деятельностью.

Выбор тех или иных инструментов развития туризма должен исходить из результатов углубленного анализа действительных текущих и стратегических проблем в этой области. Это, во-первых. Далее, выбор инструментов должен быть обоснованным с точки зрения эффективности их применения для решения данной проблемы. В этом отношении использование кэшбека на примере курортов Краснодарского края можно считать оправданным: оно позволило прирастить региональный туристский поток до масштабов 2019 г.

В вопросе выбора инструментов преодоления проблем в развитии туризма, прежде всего, необходимо исходить, насколько обоснованно и эффективно управленческое решение, на основании которого применяются те или иные инструменты в решении поставленных задач. При этом необходимо исходить, что все проблемы взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, и преодоление одних из них способно вызвать другие не менее и даже более острые проблемы, что часто так и бывает. Например, субсидируя туристов, можно вызвать овертуризм локального характера с его негативным мультипликативным (множительным) эффектом. Субсидируя инвесторов,

⁸ Росстат причислил к туристам лишь половину граждан России, эксперты считают, что ситуация ещё хуже. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tourprom.ru/news/41950/> (дата обращения: 06.02.2022 г.)

можно получить сопутствующий негативный эффект уже чрезмерного предложения туристского продукта сверх рыночного спроса. Вместе все это может привести на некоторое время к разбалансировке рыночного равновесия.

Правильный выбор инструментов развития туризма и минимизация рисков возникновения новых проблем требует от Регулятора четкого представления комплекса существующих проблем и их взаимосвязи. В этом контексте попытаемся смоделировать систему

проблем курортов Краснодарского края, вызванных долгосрочным циклическим кризисом и установлением тотальных международных санкции, критически сокращающих выездные и въездные туристские потоки. Потенциально это предвещает формирование чрезмерных потоков туристов в направлении причерноморских курортов Краснодарского края и возникновение транспортных проблем их перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Таблица 3 – Рейтинговая оценка привлекательности туристских ресурсов и направлений туристских потоков на лето 2021 г.⁹

№	Туристские факторы отдыха и оздоровления	Количественные значения показателей
1	<i>Рейтинговая оценка привлекательности туристских факторов отдыха и оздоровления (max – 5 баллов)</i>	
1.1	Природные и климатические факторы	4,49
1.2	Возможность познать новое, побывать в интересных местах	4,26
1.3	Безопасность туристской поездки	3,84
1.4	Доступность развлечений, возможности культурного досуга	3,82
1.5	Контингент туристов	3,73
2	<i>Место проведения летнего отпуска (кол-во респондентов, %)</i>	
2.1	Летний отпуск проведут дома	52
2.2	Летний отпуск проведут на даче	34
2.3	Летний отпуск проведут в другом городе России	13
2.4	Летний отпуск проведут на курортах Черноморского побережья Краснодарского края	13
2.5	Летний отпуск проведут в Республике Крым	8
2.6	Летний отпуск проведут за границей (кроме Прибалтики)	9
2.7	Летний отпуск проведут в Прибалтике	1
3	<i>Рейтинговая оценка привлекательности направлений туристских потоков (кол-во респондентов, %)</i>	
3.1	Республика Крым	29
3.2	Краснодарский край	17
3.3	Озеро Байкал	15
3.4	Республика Алтай	14
3.5	Курорт Сочи	13
3.6	Туристская поездка в Санкт-Петербург	13
3.7	Туристская поездка в Москву	5
3.8	Туристская поездка в Екатеринбург	3
3.9	Туристская поездка в Нижний Новгород	3

В настоящее время коронавирусные проблемы накладываются на трудности, связанные с установлением санкций, запрещающих выдачу виз российским гражданам и въезд в

определенную группу стран, в том числе в государства, образующих Европейский союз и Шенгенскую зону. На примере курортов Краснодарского края схематично рассмотрим

⁹ Аналитический обзор ВЦИОМ «Летние планы – 2021. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/letnie-planu-2021> (Дата обращения: 06.02.2022).

комплекс первичных проблем (рис. 1), вызванных комбинированным воздействием следующих факторов:

- политическими санкциями тотального характера, установленными странами Европейского союза и другими государствами;
- ограничительными мерами противодействия распространению коронавируса, принятыми администрацией края;
- снижением курса национальной валюты (рубля) по отношению к ведущим мировым валютам.

Рис. 1 – Комплекс проблем курортов Краснодарского края, вызываемых введением ограничений противодействия коронавирусу и международными санкциями

На наш взгляд, негативное влияние политических санкций на туризм гораздо выше, чем снижение курса российской валюты и установление ограничительных мер против коронавируса. Санкции являются тотальными, всеохватывающими, поэтому они трогают все доходные страты населения, тогда как остальные факторы затрагивают какую-то ее часть.

Перечисленные выше проблемы вызваны факторами, внешними по отношению к внутреннему туризму. Однако среди них существуют некоторые проблемы, которые относительно длительное время внутренне присущи этой сфере, к примеру, сравнительно низкая квалификация персонала, невысокое качество туристических услуг, неразвитость инфраструктуры, недостаточное количество средств размещения и другие. В качестве примера рассмотрим острую проблему семейного туризма с детьми на причерноморских курортах Краснодарского края. Эта проблема суть недостаточного развития инфраструктуры, необходимой для этого вида социального туризма. Актуальность этой проблемы высока, которая обоснована тем, что по некоторым мониторинговым данным только чуть более четверти этого социально значимого туризма приходится на курорты Краснодарского края, а остальное – на другие страны, особенно на Турцию. Показательно эту ситуацию обрисовывают данные табл. 4, полученные сервисом Level. Travel, который специализируется на покупках туров онлайн¹⁰.

Таблица 4 – Место Краснодарского края в семейном отдыхе с детьми и стоимость его тура

Показатели	Значения показателей
Доля в семейном туризме с детьми, %	курортов Краснодарского края и Крыма 27,0 Турции 71,0 Абхазии 2,0
Средняя стоимость семейного тура с детьми, тыс. руб.	в Турции 123,3 в городе-курорте Сочи 64,8
Отдых детей в течение 2-х недель на курорте Сочи увеличивает его стоимость по сравнению с туром в Турцию	на 17 п.п. или в 2,3 раза

¹⁰ Семьи с детьми предпочли Крыму и Сочи турецкие 5*: сравнение цен и условий

Реализация любых проектов по преодолению проблем развития туризма требуют соответствующих инвестиций. В России этот процесс осуществляется в форме реализации национальных проектов и государственных программ. Их реализация обеспечена соответствующими финансовыми ресурсами. Как правило, инвестиционные средства идут на создание новых объектов и модернизацию действующих предприятий, инфраструктуры и т. д. Помимо этого подразумевается, что хозяйствующие субъекты туристской индустрии могут инвестировать на свое развитие собственные и заемные средства. При этом инвесторам выгоднее вкладывать ресурсы в те виды деятельности и предприятия, которые находятся на экономическом подъеме.

С рассматриваемых выше позиций посмотрим, как обстоят дела в туризме. Используем для этого актуальные информационные материалы объединения «Опора России» о необходимости проведения структурной реформы сферы туризма, чтобы в будущем избежать ее деградации¹¹. Контент-анализ этих материалов позволил представить его результаты в виде комбинированной табл. 5.

Табл. 4 включает разделы А, Б, В, содержащих информацию, которая свидетельствует о неблагоприятном инвестиционном климате в индустрии туризма в целом и в большинстве субъектов РФ, который должны формировать инвестиционные ресурсы самих туристских предприятий, исключая государственные и корпорационные вложения. Государственное инвестирование осуществляется в плановом порядке преимущественно в директивном порядке, зачастую без должного экономического обоснования и анализа того, какие получены результаты. Государство финансирует проекты, разрабатываемые на региональном уровне, бюджеты которых не обладают достаточными средствами для финансирования проектов по развитию туризма, равно как и

Таблица 5 – Совокупность экономических факторов, формирующих инвестиционный климат в сфере туризма в целом и субъектах РФ в современных условиях

№	Показатели	Значения показателей
<i>А. Рентабельность туристского предпринимательства</i>		
1	гостиничного	3–5
2	Рентабельность ресторанный	7–10
3	бизнеса, % турагентского	2–3
4	турагентского	2–3
5	Рентабельность продаж (5,9%) ниже средней по экономике	на 55% или на 3,2 п.п
<i>Б. Экономические факторы, формирующие неблагоприятный инвестиционный климат</i>		
6	Налоговая и административная нагрузка на предпринимателей сдерживает приток инвестиций	
7	Рост процентной ставки Центральным Банком РФ	
8	На грани убыточности рентабельность большинства предприятий туризма	
9	Относительно низкий курс российской валюты	
10	Рост цен на строительство, отделочные материалы, продукты питания и другие инвестиционные товары	
11	Относительно высокая фискальная нагрузка. Туризм находится на 9 месте из 21 отраслей экономики	
12	Низкая рентабельность инвестиций в туризм относительно других сфер деятельности	
<i>В. Государственные меры по развитию внутреннего туризма</i>		
13	Государственные инвестиции в туризм, млрд. руб.	в 2020 г. 11,0 в 2021 г. 44,5 на 2022–2024 гг. 170,0
14	Льготное кредитование строительства туристических объектов	ставка 3,0–5,0%
15	Разработка нового федерального закона о туризме и туристской деятельности	
16	Разработка и принятие национального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства»	
17	Разработка и принятие государственной программы «Развитие туризма»	
18	Планирование и реализация мер по развитию туризма, предусмотренных в национальных проектах России	
19	Разработка и реализация концепции и стратегии развития туризма в России	
20	Льготное кредитование на строительство, гранты туроператорам на стимулирование внутреннего туризма	ставка 3–5%, максимальная сумма гранта – 3 млн. руб.
21		
22		

¹¹ Малый бизнес спрогнозировал деградацию туристической индустрии без структурных реформ. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/04/907971-degradatsiyu-turindustrii-strukturnih-reform> (Дата обращения: 15.02.2022).

бюджеты предприятий этой сферы. Этот пробел по идее должны восполнить привлекаемые средства корпораций – так называемые внебюджетные средства, которые, в конечном итоге, становятся полными и частичными собственниками туристских предприятий, куда были сделаны инвестиции.

Туристские предприятия, находясь на окраине периферии инвестиционного процесса, увеличивают цены и тарифы на туристские услуги, стремясь повысить свою рентабельность и накопить инвестиционный ресурс. Исключением не являются и курорты Черноморского побережья Краснодарского края. Эксперты Российского союза туристской индустрии (РСТ) определили, что в 2021 г. стоимость отдыха в Краснодарском крае в среднем выросла на 20% по сравнению с ценами 2019 г.¹² В курортный сезон 2021 г. цена номера высшей категории доходила до 100 тыс. руб. и более за сутки¹³.

Данные раздела «А» табл. 5 свидетельствуют о крайне низкой рентабельности бизнеса предприятий, обслуживающих непосредственно туристов. В основном она колеблется в интервале от 2 до 5%. Наиболее низкая рентабельность у туроператоров и турагентств, прямо формирующих потоки туристов. Рентабельность продаж туристского продукта составляет 5,9%, что на 3,2 п. п. ниже, чем средняя по экономике. Такой уровень рентабельности бизнеса в туризме говорит о том, что у него практически отсутствуют источники формирования собственных средств, необходимых для выхода из кризиса и дальнейшего развития. Критический недостаток собственных финансовых ресурсов туристских предприятий требует разного рода их финансовой поддержки со стороны государства. В этом направлении активно работает Ростуризм.

В разделе «Б» перечислены экономические факторы, которые по своему содержанию

не направлены на создание благоприятного инвестиционного климата в сфере внутреннего туризма. Кроме относительно низкой рентабельности туристских предприятий, в основном все причины, сдерживающие инвестиционную активность в туризме, являются следствием финансовой политики государства (см. п. 6-12 табл. 5). Исправление ситуации требует ее системного изменения в направлении создания благоприятных условий для инвестирования в развитие отрасли. В настоящее время только государство и некоторые крупные корпорации вкладываются в это и в гораздо меньшей степени из-за отсутствия собственных средств – туристские предприятия.

Конкретные меры государственной финансовой поддержки туризма и развития системы его регулирования указаны в разделе «В» табл. 5. Те из них, которые там представлены в основном носят организационный и финансовый характер. Основной их недостаток состоит в том, что программные документы определяют источники финансирования реализации стратегических целей и задач развития туризма, в том числе и преимущественно из негосударственных источников, но не отвечают на вопрос, каков мотивационный ресурс всего механизма частного инвестирования, кроме его льготного кредитования. Как показывает практика этой необходимой меры недостаточно, чтобы создать достаточно благоприятный инвестиционный климат. Они должны быть системными и комплексными, направлены на совершенствование систем налогообложения субъектов туристской деятельности, принятия экономически обоснованных глубоким анализом управленческих решений, подготовки кадров и повышения качества туристского продукта, обеспечивающего правильный выбор и приоритетность стратегических целей развития туризма получение реального конечного результата, позволяющего

¹² Эксперт: стоимость отдыха в Краснодарском крае и Крыму в 2021 году выросла на 20%. URL: <https://tass.ru/ekonomika/12703719> (Дата обращения: 15.02.2022).

¹³ Цены на российских курортах бьют рекорды. URL: <https://www.ntv.ru/novosti/2563481/> (Дата обращения: 17.02.2022).

выйти ему из кризиса и дальнейшее прорывное развитие.

С учетом вышеизложенного можно рассматривать следующую структуру механизма регулирования развития курортно-рекреационной сферы Краснодарского края (рис. 2).

Выдвигая на первый план финансовые инструменты решения проблем, Регулятор не видит остальные их способы: правовые, организационные, налоговые, а также административные, такие как контроль и ответственность за реализацию принятых решений. К примеру, можно рекомендовать смягчить на долгосрочный период налоговую политику, чтобы активизировать предпринимательскую активность в отрасли. Необходимо, наконец, перейти на ответственное экономически обоснованное стратегическое планирование развитием

внутреннего туризма, исходя из прогнозов потребительского спроса, располагаемых доходов и рыночного предложения туристского продукта. Принять решение об организации единого федерального туристского центра (министерства, комитета, агентства) с министерскими правами и ответственностью за развитие отрасли. Этот центр, помимо прочего, осуществлял бы координацию финансирования, исполнения и контроля над выполнением работ по развитию туризма, предусмотренных в национальных проектах. Необходимо создать альтернативу укоренившемуся по умолчанию порядку по схеме «профинансировал – забыл» системой контроля и ответственности за реализацию проектов (программ) по схеме «реализация проекта – государственный контроль – ежегодный и итоговый отчет».

Рис. 2 – Механизм регулирования развития курортно-рекреационной сферы Краснодарского края

Много усилий необходимо приложить в рамках национальных проектов и государственных программ, чтобы добиться устойчивой и благоприятной для туристов окружающей среды в широком ее понимании. Особенно это касается безопасности туристов, отношения к ним местного населения и обслуживающего персонала, экологии, инфраструктуры и другого.

Целесообразно воспользоваться антикризисной практикой регулирования сферы туризма, рассмотрим некоторые примеры *восстановления индустрии туризма ряда стран мира*.

В Испании был утвержден специальный сертификат – знак качества туристских услуг, который участники рынка могут получить после проверки их деятельности независимой организацией и использовать для подтверждения соблюдения всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Снизилась величина тарифов, которые взимаются с авиакомпаний при приземлении их самолетов в испанских аэропортах.

Во Франции были введены новые условия отмены бронирований туристских продуктов: вместо возврата средств за бронирование клиентам предлагали оформить кредитовое авизо на право приобретения в будущем другой услуги на эквивалентную сумму. Это позволяло организациям туристического рынка избежать быстрого оттока денежных средств. Для поддержки внутреннего туризма в стране была запущена активная рекламная кампания в социальных сетях, в ходе которой, в том числе, было показано, как путешествуют по стране инфлюенсеры

Министерство туризма Израиля организовало комплексную программу профессиональных вебинаров и онлайн-курсов для турагентов, туроператоров, гидов и других участников туристической индустрии. Программа включает практические экспертные рекомендации по борьбе с кризисом и планированию деятельности на посткоронавирусный период. Министерство туризма с местными органами

власти выпустили виртуальные туры по туристическим местам и достопримечательностям страны, чтобы подогревать спрос и напоминать клиентам об отложенных турах.

В Китае были сохранены рабочие места за гидами-экскурсоводами, им предоставили бесплатные программы дистанционного обучения, а также отменили ежегодные налоговые платежи и продлили сроки для аккредитации и обновления профессиональных сертификатов. Была улучшена инфраструктура наиболее посещаемых туристических направлений и курортов. Министерство культуры и туризма выбрало 346 строительных проектов 2020 года, которые будут финансироваться из государственного бюджета.

Австралийские власти оказали дополнительную государственную поддержку Australian Tourism Exchange (ATE) в размере 6,5 млн австралийских долларов. АТЕ – крупнейшее в Австралии ежегодное бизнес-мероприятие в сфере туризма, в рамках которого организуются встречи и иные возможности для нетворкинга представителей индустрии туризма из Австралии и других стран мира. Финансовая поддержка позволила организаторам мероприятия, в том числе, отменить взнос за участие для игроков рынка и таким образом дополнительно поощрить их к посещению АТЕ в этом году. Была разработана интерактивная онлайн-карта Австралии, предоставляющая информацию о введенных из-за COVID-19 ограничениях в каждом штате и включающая дополнительные рекомендации, последние туристические данные и другие полезные информационные ресурсы.

В контексте сказанного выше, рассмотрим проблему о туристских ресурсах Краснодарского края. Существует определенная нехватка некоторых ресурсов муниципальных образований Краснодарского края, сдерживающих развитие отдельных туристических дестинаций. В этом отношении эксперты дают оценки ниже среднего по таким позициям, как «разнообразие анимационных программ» и «содержание туристского пакета экскурсион-

но-познавательных программ». Между тем, развитие указанных ресурсов для дестинаций Краснодарского края, специализированных на бальнеологическом, пляжном, отельном и горнолыжном туризме, является основой для устойчивого их развития, диверсификации производства туристского продукта, улучшения экономики на территории муниципалитетов, роста предпринимательской активности местного населения.

В настоящее время региональное стратегическое планирование туризма не видит те реальные направления, которые позволили бы осуществить пространственное развитие имеющегося туристско-рекреационного комплекса за счет привлечения новых ресурсов, которыми обладают регионы. Для этого нами предлагается выявить и оценить действительный туристский потенциал региона, разбив его на две части: на потенциал, трансформируемый в факторы производства туристского продукта, и потенциал, который может быть использован в таком качестве в соответствии с программой пространственного развития туризма. В этом контексте правомерно постановка задачи по оценке потенциала новых природных и иных ресурсов курортов Краснодарского края для формирования туристских дестинаций внегородской территории, которая исторически уже освоена как пляжный, отельный и оздоровительный виды туризма.

Регулятор по традиции сосредоточен на прибрежном и горном туристических кластерах. Усилия Регулятора направлены на то, чтобы пляжный туризм и горнолыжные курорты Краснодарского края стали туристическими центрами международного класса путем повышения их конкурентоспособности и наращивания потока туристов. Эти стратегические цели экономически привлекательны. Вместе с тем, их реализация увеличивает риски трансформации массового туризма в чрезмерные его потоки на прибрежных и

горных курортах, способных создать отрицательные внешние эффекты в отношении местных сообществ и окружающей среды. Экономически эта политика также направлена на то, чтобы мотивировать некоторую часть выездного потока туристов изменить направление на внутренний туризм, добиться увеличения экспорта регионального туристского продукта за счет роста потока иностранных туристов, приостановить отток денежных средств из страны.

С уверенностью можно признать, что в рамках стратегии развития туризма приоритетным для государства и хозяйствующих субъектов является достижение финансово-экономических целей. В этом же контексте в рамках национальных проектов и программ планируется, осуществляется и стимулируется приоритетное финансирование наращивания материально-технической базы внутреннего туризма. Вероятно, Регулятор при этом придерживается гипотезы, что это автоматически приведет к 2030 г. к увеличению в 2 раза потребительского спроса на внутренний туристский продукт. К сожалению, при прочих равных условиях в экономике не бывает, чтобы на рынке увеличилось предложение товаров. А вслед за этим соразмерно возрос потребительский спрос, когда для этого не существуют достаточных предпосылок социально-экономического характера, таких как благополучная демография, рост располагаемых доходов, отсутствие роста инфляции и кризиса последних лет, а самое главное для наших дней – благоприятные внешние условия. Не совсем благополучное состояние в этих областях не дает оснований для уверенного прогноза траектории развития туристского спроса в ближайшей перспективе.

На фоне неблагоприятных макроэкономических факторов и в условиях современного кризиса в Краснодарском крае взят курс на стратегическое развитие 7 возможных в регионе направлений туризма до 2030 г.¹⁴ До 2024

¹⁴ Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года. [Электронный ресурс]. URL: <https://kurort.krasnodar.ru/activity/informatsiya/kontseptsiya-razvitiya-sanatorno-kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa-krasnodarskogo-kraya-do-2030-god> (дата обращения: 17.02.2022)

г. реализация этих направлений осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», которая была принята администрацией Краснодарского края 05.11.2015 г.¹⁵

Концепция, как и Программа, были разработаны в оптимистическом варианте, в них был отдан приоритет линейному росту значительных количественных показателей развития туристско-рекреационного комплекса региона без необходимого обоснования принятия стратегических решений. В результате Регулятору пришлось на состояние 11.02.2022 г. 18 раз корректировать Программу, из которых только 6 изменений были сделаны в период циклического кризиса, вызванного COVID-19. В частых и существенных корректировках Программы проявляется очевидная недостаточность проработки ее стратегических целей и задач. Их постановка и программы реализации практически игнорируют состояние туристского спроса, динамику его развития в предшествующие годы и динамику на перспективу. Планирование «от достигнутого» по мере реализации Программы и меняющихся условий, которые не были спрогнозированы во время ее разработки, потребовали изменения дизайна (структуры) документа. Из него последовательно были исключены важнейшие разделы,

которые как можно предположить, к определенному моменту оказались по разным причинам неактуальными. К примеру, из Программы были исключены 4 раздела из 9, касающиеся характеристики текущего состояния и проблем в развитии ТРК региона, обоснования ресурсного обеспечения Программы, мер правового регулирования реализации Программы. Остальные разделы подверглись существенной корректировке и исключения некоторых положений. Аналогичной корректировке потребовалось провести и в отношении разделов Приложение №1 к Программе. Был исключен раздел, в котором были указаны цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решений задач, сроки в этапы реализации подпрограммы.

Таким образом, практика стратегического планирования в регионе показывает, что в содержательном плане оно трансформируется в систему перманентной корректировки его параметров. При этом Регулятором изначально ставятся цели и задачи, которые ориентируют на динамический рост экономики туризма, развитие его инфраструктуры и стремление развивать все его направления без учета тенденций динамики макроэкономических факторов, развития туристских потоков, качественных и количественных показателей динамики туризма.

Список источников

1. Абелян Р.В. Оценка туристического потенциала Краснодарского края // Молодой ученый. 2018. №50(236). С. 109-111.
2. Антошкина А.В., Ефанова Д.И. Оценка регионального инвестиционного потенциала Краснодарского края // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. 5: Экономика. 2018. №3(225). С. 47-56.
3. Асланова Э.Г., Елисеева Н.В. Курортно-рекреационный потенциал Краснодарского края – уникальный регион для въездного туризма // Вестник Академии знаний. 2017. С. 17-21.
4. Басюк А.С., Антошкина А.В., Цаллагова Л.М. Роль активации кластерной политики региона в его устойчивом социально-экономическом развитии // Экономика и предпринимательство. 2020. №1(114). С. 333-338.
5. Баснина Т.Д., Валитова Л.А., Шерешева М.Ю. Управление российским санаторно-курортным

¹⁵ Постановление Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 5.11.2015 №1007 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4.10.2011 №1129 «О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края» (с изм. на 30.11.2021).

- комплексом: основные проблемы и тенденции развития // Управленец. 2021. №1.
6. Берлин С.И., Петров Д.В. Стратегические перспективы развития туристского комплекса Краснодарского края // Теория и практика общественного развития. 2017. №20.
 7. Ветитнев А.М., Чигарев Д.В. Отношение жителей к туристам как показатель проблем овертуризма и туризмобии к туристическим направлениям (на примере города-курорта Сочи) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С. 112–121.
 8. Ефремов А.В. Роль природных ресурсов в развитии туризма // Культура народов Причерноморья. 2012. №244. С. 69–74.
 9. Касьянов В.В., Попов М.Ю., Самыгин С.И. Компаративный анализ миграционно-демографических процессов потенциала городов Краснодар и Ростов-на-Дону в начале XXI века // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. №2. С. 35-39.
 10. Кузякина М.В., Пелина А.Н., Шкляр К.О. Оценка туристической привлекательности пляжей Черноморского побережья Краснодарского края // Научный журнал КубГАУ. 2017. №130. С. 1-10.
 11. Мартыновская А.А. Активный туризм: специфика продукта // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т.45. С. 86–89.
 12. Оборин М.С. Природно-ресурсный потенциал региона как основа развития лечебно-оздоровительного туризма // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2018. Т.4(14). Вып.1. С. 17–30.
 13. Павленко И.Г. Разработка организационной модели регулирования внутриотраслевых пропорций рекреационного комплекса в зависимости от сезонного характера рекреационных услуг // Вестник ОРЕЛГИЭТ. 2019. №2(40). С. 66-71.
 14. Погорелов А.В., Куделя А.О. Проблемы развития территорий Азово-Черноморского побережья Краснодарского края // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. Краснодар, 2019. №1. С. 229-233.
 15. Сорокин Д.Е., Шарафутдинов В.Н., Онищенко Е.В. О проблемах стратегирования развития туризма в регионах России (на примере Краснодарского края и города-курорта Сочи) // Экономика региона. 2017. Т.13. Вып.3. С. 764-776.
 16. Saryan A.A. Natural Resources as a Factor in Production of a Regional Tourist Product and in Creation of Tourist Destinations. *Regionology = Russian Journal of Regional Studies*. 2021. Vol.29. Iss.3. Pp. 562-587. DOI: 10.15507 /2413-1407.116.029.202103.562-587.

References

1. Abelyan, R. V. (2018). Ocenka turisticeskogo potenciala Krasnodarskogo kraja [Assessment of the tourism potential of the Krasnodar Territory]. *Molodoj ucheny [Young scientist]*, 50(236), 109-111. (In Russ.).
2. Antoshkina, A. V., & Efanova, D. I. (2018). Ocenka regional'nogo investicionnogo potenciala Krasnodarskogo kraja [Assessment of the regional investment potential of the Krasnodar Territory]. *Vestnik Adygejskogo gos. un-ta. Ser. 5: Ekonomika [Bulletin of the Adygea State University. Series 5: Economics]*, 3(225), 47-56. (In Russ.).
3. Aslanova, E. G., & Eliseeva, N. V. (2017). Kurortno-rekreacionnyj potencial Krasnodarskogo kraja – unikal'nyj region dlya v'ezdnogo turizma [The resort and recreational potential of the Krasnodar Territory is a unique region for inbound tourism]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 17-21. (In Russ.).
4. Basyuk, A. S., Antoshkina, A. V., & Callagova, L. M. (2020). Rol' aktivacii klasternoj politiki regiona v ego ustojchivom social'no-ekonomicheskom razvitii [The role of activation of the cluster policy of the region in its sustainable socio-economic development]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 1(114), 333-338. (In Russ.).
5. Basnina, T. D., Valitova, L. A., & Sheresheva, M. Yu. (2021). Upravlenie rossijskim sanatorno-kurortnym kompleksom: osnovnye problemy i tendencii razvitiya [Management of the Russian

- sanatorium-resort complex: main problems and development trends]. *Upravlenec [Manager]*, 1. (In Russ.).
6. Berlin, S. I., & Petrov, D. V. (2017). Strategicheskie perspektivy razvitiya turistskogo kompleksa Krasnodarskogo kraja [Strategic prospects for the development of the tourist complex of the Krasnodar Territory]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]*, 20. (In Russ.).
 7. Vetitnev, A. M., & Chigarev, D. V. (2019). Otnoshenie zhitelej k turistam kak pokazatel' problem overturizma i turizmofobii k turistichestkim napravleniyam (na primere goroda-kurorta Sochi) [The attitude of residents to tourists as an indicator of the problems of over tourism and tourism phobia to tourist destinations (on the example of the resort city of Sochi)]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 13(4), 112–121. (In Russ.).
 8. Efremov, A. V. (2017). Rol' prirodnyh resursov v razvitii turizma [The role of natural resources in the development of tourism]. *Kul'tura narodov Prichernomor'ya [Culture of the peoples of the Black Sea region]*, 244, 69–74. (In Russ.).
 9. Kas'yanov, V. V., Popov, M. Yu., & Samygin, S. I. (2018) Komparativnyj analiz migracionnodemograficheskikh processov potenciala gorodov Krasnodar i Rostov-na-Donu v nachale XXI veka [Comparative analysis of migration and demographic processes of the potential of the cities of Krasnodar and Rostov-on-Don at the beginning of the XXI century]. *Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, Socio-Economic and Social Sciences]*, 2, 35-39. (In Russ.).
 10. Kuzyakina, M. V., Pelina, A. N., & Shklyar, K. O. (2017). Ocenka turistichestkoj privlekatel'nosti plyazhezj CHernomorskogo poberezh'ya Krasnodarskogo kraja [Assessment of the tourist attractiveness of the beaches of the Black Sea coast of Krasnodar Krai]. *Nauchnyj zhurnal KubGAU [KubGAU Scientific Journal]*, 130, 1-10. (In Russ.).
 11. Martynovskaya, A. A. (2017). Aktivnyj turizm: specifika produkta [Active tourism: product specifics]. *Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept» [Scientific and methodological electronic journal "Concept"]*, 45, 86–89. (In Russ.).
 12. Oborin, M. S. (2018). Prirodno-resursnyj potencial regiona kak osnova razvitiya lechebno-ozdorovitel'nogo turizma [The natural resource potential of the region as the basis for the development of health tourism]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and Ecogeodynamics of Regions]*, 4(14), 1, 17–30. (In Russ.).
 13. Pavlenko, I. G. (2019). Razrabotka organizacionnoj modeli regulirovaniya vnutriotraslevykh porcij rekreacionnogo kompleksa v zavisimosti ot sezonnogo haraktera rekreacionnyh uslug [Development of an organizational model for regulating intra-industry proportions of a recreational complex depending on the seasonal nature of recreational services]. *Vestnik ORELGIET [Bulletin of ORELGIET]*, 2(40), 66-71. (In Russ.).
 14. Pogorelov, A. V., & Kudelya, A. O. (2019). Problemy razvitiya territorij Azovo-CHernomorskogo poberezh'ya Krasnodarskogo kraja [Problems of development of the territories of the Azov-Black Sea coast of Krasnodar Krai]. *Kurortno-rekreacionnyj kompleks v sisteme regional'nogo razvitiya: innovacionnye podhody [Resort and recreation complex in the system of regional development: innovative approaches]*, 1, 229-233. (In Russ.).
 15. Sorokin, D. E., Sharafutdinov, V. N., & Onishchenko, E. V. (2017). O problemah strategirovaniya razvitiya turizma v regionah Rossii (na primere Krasnodarskogo kraja i gorodakurorta Sochi) [On the problems of strategizing the development of tourism in the regions of Russia (on the example of the Krasnodar Territory and the resort city of Sochi)] *Ekonomika regiona [Economy of the region]*, 13(3), 764-776. (In Russ.).
 16. Saryan, A. A. (2021). Natural Resources as a Factor in Production of a Regional Tourist Product and in Creation of Tourist Destinations. *Regionology = Russian Journal of Regional Studies*, 29(3), 562-587. doi: 10.15507 /2413-1407.116.029.202103.562-587.